

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ ДИСЦИПЛИНЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПЛАТФОРМУ MOODLE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6509803>

Асадова Юлдуз.Исмаатовна

Асадова.И.И

Узбекистан Бухара

Бухарский государственный медицинский институт

*Кафедра инноваций и информационных технологий, Биофизика в
медицине*

Абстрактный: *Выбор сложного набора инструментов, обычно называемых Системами управления обучением (LMS), для создания идеального сочетания традиционных аудиторных занятий и наиболее подходящих компонентов электронного учебного курса стал обычной практикой. Наши учреждения выбрали LMS Moodle с открытым исходным кодом. После многих лет его применения в повседневной педагогической практике мы были вдохновлены проанализировать эффект этой платформы. В данной статье представлены результаты опросов, проведенных с целью ознакомления студентов и преподавателей с экспериментами с Moodle.*

Ключевые слова: *система управления обучением, конфиденциальность, безопасность, опыт, LMS Moodle, локализация.*

Вступление

В данной статье представлены результаты двух опросов, направленных на отображение опыта работы студентов и преподавателей с формой Moodle. В основном по этим вопросам, а следовательно, и по влиянию использования LMS в повседневной преподавательской практике на академические достижения студентов, были проведены в рамках двустороннего проекта между нашими институтами. Участие в исследовании было добровольным и анонимным как для студентов, так и для преподавателей.

Современные стандарты образования требуют использования различных инструментов в дополнение к процессам преподавания и обучения, а также эффективной оценки. Система управления обучением часто является основой надежной платформы электронного обучения и соответствует стандартам и передовым практикам, рекомендованным уважаемыми образовательными и корпоративными заинтересованными сторонами [1-4].

Использование технологий дистанционного обучения в организации учебного процесса, быстрое получение новой информации в науке обеспечивает высокую эффективность. Методы виртуального обучения позволяют быстро

получить дополнительную информацию по этому вопросу. Внедрение технологий дистанционного обучения в учебный процесс и изучение методов их эффективного использования, а также создание курсов дистанционного обучения являются одной из важнейших научно-технических проблем современности. Исходя из вышеизложенного, использование Moodle в обучении студентов высших учебных заведений, для преподавания информационных технологий в медицине и информационных технологий в образовательных процессах является одной из ключевых тем при внедрении технологий дистанционного обучения в образовательный процесс. В статье описываются возможности системы (Learning Management Systems - LMS) или виртуальных образовательных сред (Virtual Learning Environments - VLE). Moodle - это инструментальная среда для разработки как отдельных онлайн-курсов, так и образовательных веб-сайтов [5-7].

LMS с открытым исходным кодом оценивалась в соответствии с набором минимальных критериев, которые включали активное сообщество, стабильный статус разработки, хорошую документацию, дидактическую цель и акцент на представлении контента и коммуникационных функциях [8-10].

Методы

Результаты нашего исследования вызвали интерес у многих студентов и преподавателей, так как наш Бухарский Государственный медицинский институт принимает иностранных студентов, обучающихся по программе MBBS. В этой группе учатся студенты из Индии, Пакистана и Саудовской Арабии, а также из Нью-Йорка.

При обучении этих студентов я использовал платформу LMS Moodle, которая является одной из электронных платформ, которые профессорско-преподавательский состав развитых стран использует в своей работе, когда я занимаюсь преподавательской деятельностью. С помощью этой платформы я преподавал информационные технологии в медицине, в процессе прохождения учебных занятий по программе дисциплины, лекций по теме, практических занятий, лабораторных занятий я размещал все презентационные материалы, тестовые вопросы, видеокурсы. Создание курса на этой электронной платформе было для меня очень простым и интересным, потому что здесь у преподавателя есть возможность самостоятельно создать курс в соответствии со своим уроком, а производительность программы очень хорошая, создание электронного курса дало мне большие возможности даже при переходе на традиционное обучение, потому что в Moodle информация была размещена на всех ежегодных курсах, основанных на возможности прийти подготовленным. Когда студенты готовятся к уроку, с ним было бы интересно работать, и были бы достигнуты хорошие результаты, и ученики были бы от этого в восторге.

В современном информационном веке преподавателями высших учебных заведений предоставляется очень широкий спектр возможностей для проведения

учебных занятий с использованием открытых электронных платформ, таких как электронная платформа Moodle.

Кроме того, учащиеся могут прочитать необходимую им информацию при выполнении домашнего задания или темы для самостоятельного изучения, и сдать свои задания учителю на электронной платформе Moodle, а учитель может проверить их задание.

Это дает студенту широкие возможности прийти в конце семестра и подготовиться к итоговому контролю или контрольным экзаменам. Потому что студент может получить необходимую ему основную информацию с электронной платформы Moodle

Основываясь на нашем опыте, я считаю, что электронные курсы по естественным наукам, созданные с помощью электронных платформ для самостоятельной работы и исследований студентов, проложат путь для студентов к самостоятельной работе, независимому мышлению и проведению исследований в будущем. научить подрастающее поколение работать самостоятельно, самостоятельно мыслить с первого года в ходе наших уроков.

Вывод

Резюмируя, можно сказать, что, живя в современный век компьютерных технологий, специалисты всех областей, в том числе и мы, педагоги, должны идти в ногу со временем, используя в учебном процессе новейшие инновационные технологии, новые современные электронные платформы и изменяя по методам перехода, безусловно, наш вуз будет в числе 100 лучших вузов мира. места. Для этого мы, педагоги, должны находиться в постоянном поиске.

REFERENCE:

1. Asadova Yu.I. Using the moodle platform to organize training the covid-19 pandemic. Education and Innovative research 2021 №1 Page - [44-54] <http://www.interscience.uz>. (In English).
2. Асадова.Ю.И..Использование платформы moodle в традиционном обучении иностранных студентов, принятых по программе mbbs, предмета информационных технологий в медицине.. тезисы международной научно-практической конференции «современные проблемы прикладной математики и информационных технологий» Бух.Ду 485-487 с.
3. Asadova Yu.I. .Using the moodle platform to organize training the covid-19 pandemic. abstracts International scientific and practical conference «modern problems of applied mathematics and information technologies» 482-284 P Bukh.DU.
4. Асадова.Ю.И .Электронно-образовательная платформа - основа проектной деятельности студентов. II Международная онлайн научно-практическая конференция «Актуальные вопросы фармакологии: от разработки

лекарств до их рационального применения» сборник тезисов 6 – 7 мая 2021 года 138-141 с

5. Asadova Yu.I Moodle platform – as a basis for organizing during a pandemic covid-19. Международная онлайн научно-практическая конференция «Актуальные вопросы фармакологии: от разработки лекарств до их рационального применения» сборник тезисов 6 – 7 мая 2021 года 175-176 с

6. Asadova Yu.I. Using the Moodle Platform in Extreme Cases. Central Asian journal of mathematical theory and computer sciences olume: 02 Issue: 06 | Jun 2021 ISSN: 2660-5309 Peg-[13-19] 2021. <http://cajmtcs.centralasianstudies.org/index.php/cajmtcs>

7. Asadova Yu.I Passing the Traditional Lesson with the Help of Open Moodle Platforms.. International journal on human computing studies e-ISSN: 2615-8159 | p-ISSN: 2615-1898. Volume: 03 Issue: 5 |Jul 2021 P-1-8 . <https://journals.researchparks.org/index.php>

8. Asadova Yu.I .The use of Moodle platform in the traditional transition of Information Technology Science in medicine to foreign students accepted on the basis of MBBS program at Bukhara State Medical Institute. Society and innovations Journal home page: Peg-[35-43]. 15 August 2021. <https://inscience.uz/index.php/socinov/index>

9. Asadova Yu.I .The Method of Using the Moodle Platform for the Organization of Teaching in Education (The Introduction of Distance Learning Technologies in the Educational Process).. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology | eISSN: 27924025 | <http://openaccessjournals.eu> | Volume: 1 Issue: 4.Peg-[30-46].2021. <http://openaccessjournals.eu/index.php/ijiaet>

10. Асадова.Ю.И .Использование современной платформы moodle для самостоятельного обучения студентов на традиционных учебных занятиях. Pedagogik mahorat. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 4-son (2021-yil, avgust) стр-[10-15]. <https://buxdu.uz/33-pedagogik-mahorat/132-pedagogik-mahorat/>